

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

МАГДИЕВ Баходир Кабул-Кариевич

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
доценти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841797>

РАМЗ ҚОДИРОВНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ: АКТЁРЛИК МАҲОРАТИ ВА САҲНА НУТҚИНИНГ УЙЎНЛИГИ МАСАЛАСИ

АННОТАЦИЯ

Мақола Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Театр санъати” факультети профессори Рамз Қодировнинг педагогик маҳорати хусусида бўлиб, унда “Актёрлик маҳорати” ва “Саҳна нутқи” фанларининг назарий-амалий жиҳатлари, иккала фаннинг ўзаро ижодий уйғунлигини топа олган устознинг методикаси ҳамда таълим жараёнларини ташкил этишдаги ўзига хослиги масалаларига бағишланади. Бундан ташқари, соҳа доирасида илмий тадқиқот олиб бориш педагогнинг фаолиятида нечоғлик муҳим аҳамият касб этишини ва профессионал кадр тайёрлашда асосий омил бўлиши ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: педагогик маҳорат, театр санъати, актёрлик маҳорати, саҳна нутқи, муסיқали театр, хатти-ҳаракат, сўз, нафас, овоз, талаффуз.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО РАМЗА КАДИРОВА: ВОПРОС ГАРМОНИИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о педагогическом мастерстве Рамза Кадилова, профессора факультета «Театральное искусство» Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также теоретических и практических аспектах изучения дисциплин «Актерское мастерство» и «Сценическая речь», методика преподавателя, нашедшего творческую гармонию как дисциплин, так и учебного процесса, посвящена вопросам уникальности в организации. Кроме того, говорится, что проведения научных исследований в данной области имеет большое значение в работе педагога и является основным фактором подготовки профессиональных кадров.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, театральное искусство, актерское мастерство, сценическая речь, музыкальный театр, действие, речь, дыхание, голос, произношение.

PEDAGOGICAL SKILLS OF RAMZ KADYROV: THE ISSUE OF HARMONY OF ACTING SKILLS AND STAGE SPEECH

ANNOTATION

The article talks about the pedagogical skills of Ramz Kadirov, professor of the Faculty of “Theater Art” of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan, as well as the theoretical and practical aspects of studying the disciplines “Acting skill” and “Stage speech” the methodology of the teacher who found creative harmony as disciplines and the educational process, is devoted to issues of uniqueness in the organization. In addition, it is said that conducting scientific research in this area is of great importance in the work of a teacher and is the main factor in the training of professional personnel.

Key words: pedagogical skills, theater art, acting skill, stage speech, musical theater, behavior, breath, voice, pronunciation.

Кирishi. Таълим соҳасидаги интеграциялашув жараёнида театр санъатига мутахассис кадрларни етиштириб келаётган Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ва ундаги педагогларнинг фаолияти муҳим аҳамият касб этиб, янги авлод тарбиясига, бўлажак актёр ҳамда режиссёрларни шакллантиришга хизмат қилади. Шундай экан, театр ижодкорини профессионал тарбиялаш жараёнидаги ҳар бир босқич ўта жиддий масала бўлиб, педагоглар олдига бир қатор масъулиятли вазифаларни қўяди. Жумладан, актёрлик ва режиссёрлик йўналишларида таҳсил олаётган талабалар билан актёрлик маҳорати ва сахна нутқи устида ишлаш услуби педагог томонидан ижодкорнинг индивидуал қобилиятларидан келиб чиқиб ёндашилади ва яқка ижрочига хос бўлган зарурий методлар тавсия этилади.

Асосий қисм. 1945 йилда ташкил этилган А.Островский номидаги театр ва рассомлик санъати институтида иш бошлаган устозларнинг олиб борган дарс машғулотлари, тадқиқотлари, улар яратган адабиётларни ўрганиб, бугунги кун талаба-ёшларига мактаб сифатида дарс машғулотлари ўтиб келинади. Шу кунгача орадан анча вақт ўтди. Ҳа, талабалар квотаси, уларга ажратилган соатлар бир мунча бошқачароқ шакллантириляётган бўлса ҳам, олий даргоҳимиз педагоглари касбига фидойилик билан ёш ижодкорларга сидқидилдан дарс жараёнларини ўтмоқдалар.

Бевосита ўша мактаб асосчиларидан саналган Ўзбекистон халқ артисти Назира Алиева, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Қирғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, профессор Лола Хўжаева, Абдурахим Сайфуддинов, Сотимхон Иномхўжаев ва яна кўплаб устозларнинг ўқув адабиётлари, дарсликларидан фойдаланиб, дарс жараёнида улар қўллаган педагогик услуб, методикасини ўрганиб бугунги кунда сахна нутқи кафедрасида ҳам бир неча янги ўқув адабиётлари дунёга келган. Авваллари сўз санъати бўйича ўқув қўлланмалар, дарслик адабиётлар кам деган муаммолар барҳам топган. Излаган имкон топар деганларидек, ўқиб изланиб устозлар яратган мактаб асосида бунёд бўлган адабиётлардаги назарий ва амалий машғулотлардан фойдаланган ҳолда талабалар билан машғулотлар ўтказиляпти ва ана шу тадқиқотлар асосида шаклланган битирувчиларимизда сўз санъатига бўлган самарали меҳнатнинг маҳсули бор албатта.

Инсон ҳаёт экан у ўрганишда давом этади. 1993-98 йилларда мусиқали театр актёрлиги йўналишида ўқиш жарёнида устоз сахна нутқи кафедраси маҳоратли педагоги Рамз Қодиров қўлида сабоқ олдим, тобландим. Ўша даврда Рамз ака қўлида қизил чарм папка ва унинг ичида А.Сайфуддиновнинг “Адабий асар ва ижрочилик маҳорати” ёки С.Иномхўжаевнинг “Бадий ўқиш асослари” [1] китоби бўлар эди [2].

Р.Қодиров устозлар яратган адабиётлардан фойдаланиб, бизга дарс ўтардилар. Ҳозирда устознинг бир неча ўзлари яратган ўқув қўлланмалари ва дарсликлари мавжуд бўлиб, ҳар бирини ўқиб, тадқиқ қилиб талаба ёшларга сахна нутқи фанини ўзлаштириши учун машғулот олиб борсак нур устига аъло нур бўлади. Хусусан, 2023 йилда яратилган Р.Қодировнинг “Саҳна нутқи¹” [3] дарслиги ҳақида атрофлича тўхталиб ўтсам.

Муаллиф айнан бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда, илғор педагогик технологиялар, интерфаол усуллар билан талаба-актёр, талаба-режиссёр, талаба-бошловчи учун керакли маълумотларни кашф қила олган. Дарсликда бир неча машқлар схема шаклида, алоҳида бўлақларга бўлинган ҳолда бурилган. Нутқ аппаратлари анатомиясининг фотосуратлари жойлаштирилган. Бугунги кун талабасининг китобга бўлган меҳрини ошириш бир мунча мураккаблигини ҳаммамиз сезиб турибмиз. Бу дарсликни очган киши қизиқиб қолиши ва яна варақлаб охиригача кўришга интилади. Нафас, овоз, техник машқлар билан ифодали ўқиш ва бадиий сўзга етишиш учун қилинадиган машғулотлар асосланиб келтирилган. Дарсликдаги янгилик унли товушлар устида ишлашни анъанавий И товуши билан эмас, ноанъанавий А товушидан бошлашни таклиф қилганлар. Яъни, “И, Э, А, О, Ў, У, И” эмас, аксинча “А, О, Ў, У, И, А” [3].

Профессор в.б Рамз Қодиров

Устоз Рамз Қодиров сўз санъатини дарров олий билим даргоҳидан эмас, балки таълим тармоқларида боғча, умумий ўрта таълим, ўрта махсус, касб-хунар билим юртлари, кейингина олий таълим билан боғлиқ жихатларини осон тарзда тушунтирганлар. Устоз санъат тармоқларида сўз устида ишлашнинг ҳам тармоқланишини мисоллар тариқасида С.Иномхўжаев тадқиқотлари асосида ёритганлар. Масалан: Санъат тармоқларида: радио, театр, кино, дубляж, бошловчилик; Маданият тармоқларида: нотиклик; Юридик тармоқларида: судья, адвокат; Ҳарбий тармоқларида: армия, қўмондонлик ва ҳ.к.

Саҳна нутқининг тадрижий ривожини эса нотиклик, воизлик, гўяндалик, бахшичилик, имомлик, қироатхонлик, қасидахонлик, қиссагўйлик, бадиҳагўйлик, қизиқчилик, бадиий сўз устаси, бир актёр театри билан боғлайди ва буларнинг ҳаммасида сўз устида ишлашни аниқ мавзулар ва машқлар билан келтириб ўтади [3].

Дарсликни ўрганиш давомида эътибор қаратишни лозим деб топган жойларим кўп. Устоз ёзма ва оғзаки нутқни ҳам алоҳида тушунтириб ўтадилар. Ҳамма ҳам икки йўналишда ижод қила олмаса керак. Масалан: ёзма нутқ эслаб, хотирлаб, бемалолроқ тарзда ёзилса, оғзаки нутқда ҳозир ва шу ерда фикр келиши ва ифода этилиши керак. Талабаларнинг оғзаки нутқини ўстира олишига кўмак бўлиши учун Р.Қодиров ўз тадқиқотларида сонлар, рақамлар, карра жадвали, жониворлар, жой номлари ва исмлардан фойдаланиб уларни 15-20 тача кетма-кетликда такрорлаб, хотирани мустаҳкамлаш машқларини тавсия этади.

Ўқиш санъати бўйича методик тавсиялар:

- методик ўқиш – ажратиб, урғулаб ўқиш;
- мантиқий ўқиш – мазмунга қараб ўқиш;
- адабий ўқиш – грамматик ва поэтик қоидаларга риоя этиб ўқиш;
- ифодали ўқиш – тушунарли ва таъсирчан ўқиш;

- бадий ўқиш – асарнинг руҳига тамоман кириб, руҳий ҳолат, ички олам, ҳис-туйғу, физик ҳолат, жисмоний юриш, турли имо-ишоралар орқали ижро маҳоратини оширишни таъкидлайди.

Ушбу дарсликдан ва яна устознинг “Кўнгилдан ўтказганларим”, “Режиссура асослари. Ўзбекистон халқ артисти Баҳодир Йўлдошев ижоди мисолида”, “Актёрлик маҳорати” [4.] каби монография ва ўқув қўлланмаларидан фойдаланиб, талабаларга дарс бериб келаман.

Методикаси. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, сахна нутқи фанини ўқитишда Рамз Қодиров методикасини ўрганиш жараёнида, аввало устоз дарс бераётган курслардаги дарс жараёнлари ва рейтинг назоратларидаги намоёиш этилган машқлар, олинган материалларни талабаларга ўргатиш ва кўзланган мақсад, натижа қандай бўлганлигини кафедра аъзоларининг муҳокамаларига қулоқ тутаман.

Рамз Қодиров устахонаси, методикаси деганда устознинг дарс ўтиш жараёни бевосита актёрлик маҳорати элементлари билан чамбарчас боғлиқлигидир. Ўзбекистон халқ артисти Баҳодир Йўлдошев билан дийдор театр-студиясида талабалар билан ўтказилган амалиётда ҳам, бизнинг ўқиш давримизда ҳам актёрлик маҳорати ва сахна нутқи фанларидан дарс берганлар.

Овоз жаранги, унли-ундошлар талаффузида Рамз Қодиров талабага катта ёрдам бериши мумкин бўлган бирикмаларни топшириқ қилиб беришлари бош омилидир. Мусикий театр актёрлиги курсида бир неча йиллардан бери бирга устоз билан машғул олиб бориш асносида актёр талаффузини мусикийликка мойил қилишга аҳамият бераман. Масалан, бум-бака бум-бака бака-бум... Ялла ансамбли томнидан ижро этилган “Чойхона” кўшиғидан фойдаланаман:

“Шаҳрим гулхона бўлса,

Жонон чойхона бўлса...” деб бошланадиган сатрларни речитатив усулида айтиш, қўшиқ сўнггида эса хор бўлиб гуруҳли айтиш талабаларга жуда ёрдам беради.

“Елкасида оқ сочиқ,

Қалби дарёдай очиқ...” деб давом эттирганида ноталарга бўлиш, иккилик товуш ва учлик товушларда аниқ нотани ушлаш, эшитиш, мақсадга йўналтирган ҳолда ижро қилишда равон талаффуз учун ундошларни унли товуш орқали талаффузига эришиш тавсия этилади. Масалан:

КПРТ-ГБДР каби бирикмалар унли қўшилиб ижро қилинганда И-Э-А-О-Ў-У-И,
ЧПТР-ЖБДР

СЧТРИ-ЗЖДРИлар эса тез айтишлар билан мустаҳкамланишини таъкидлаб ўтиш жоиз:

1. *Кафтдек тепа, кафтдек тепанинг устида кемадек қапа. Қапада қоровул, қоровулнинг олови ловулар, кучуги вовулар.*
2. *Чумчуқ чирқиллаб чугурчуқни чўқимаса, чугурчуқ чурқуллаб чумчуқни чўқимайди.*
3. *Самарқандлик савдогарга сўлиган сабзи сотганлиги сабабли, саккиз минг саккиз юз саксон саккиз минг солиқ солинсин.*

Рамз Қодиров талабалар билан ишлаш жараёнида мохирлик билан ёндашиб, аруз вазнига қадам қўйишдан аввал машҳур ёзувчи ва шоирларнинг қўшиққа айланган ашъорларидан фойдаланади. Масалан, Ҳ.Солоҳ қаламига мансуб қуйидаги матн устида ишлаш йўлларига тўхталсак:

ЎЗДСМИ ўқув театрида “Тўда” спектаклида

Рамз Қодиров “Эстрада актёрлиги (бошловчилик)” гуруҳига бадиий раҳбар бўлган пайтлари талабаларни 3 қисм, 3 гуруҳга бўлиб, 3 та ўқитувчи таклиф қилганлар. Жанрларни алоҳида ажратиб олиш асносида сиёсий-ижтимоий нутқдан педагог Ш.Юсупов, сатирик-юмористик эшиттиришлар нутқидан педагог Б.Мағдиев, драматик асар нутқига эришиш учун педагог М.Хожиматовалар иш олиб борганмиз. Натижаси бугун давлат ва нодавлат телерадиоканаллари, театр, кино ва сериаллардаги битирувчиларимиз ижросида кўринади. Хулоса қилиб айтганда, ўрганиш ва изланишдан чўчимаслигимиз керак.

ИҚТИБОСЛАР

1. Сайфиддинов А. Адабий асар ва ижрочилик маҳорати. –Тошкент: Фан, 1980.
Иномхўжаев С. Бадиий ўқиш асослари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1973.
2. Магдиев Б. Тақдирим радиобошловчилик. – Тошкент: Замон полиграф, 2021.
3. Р.Қодиров. Саҳна нутқи. – Тошкент: Фан ва технология, 2023.
4. Қодиров Р. Кўнгилдан Ўтказганларим. –Тошкент: Фан ва технология, 2009. Қодиров Р. Режиссура асослари Ўзбекистон Халқ артисти Баҳодир Йўлдошев ижоди мисолида. – Тошкент: Наврўз 2015. Қодиров Р. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Наврўз, 2018